

Nilai-nilai *Batatamba* Masyarakat Banjar Bantaran Sungai dalam Mengatasi Gangguan Psikologis (Gelisah dan Gangguan Tidur) kedalam Bimbingan dan Konseling

M. Arli rusandi^{1*} & Ledy Oktavia Liza²

^{1,2}Pascasarjana Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang

Abstrak: Artikel ini bertujuan mengkaji cara *Batatamba* masyarakat banjar bantaran sungai kedalam ranah bimbingan dan konseling. Implementasi *Batatamba* kedalam bimbingan dan konseling ini diharapkan menysasar semua kalangan. Baik itu anak-anak, remaja, dewasa dan khususnya masyarakat yang masih kentara berbudaya mistis, *sepiritual religious* dalam lingkup permasalahan psikologis berupa gelisah dan susah tidur malam hari.

Kata kunci: *Batatamba*, Masyarakat Banjar, bantaran Sungai, Bimbingan dan Konseling

*Pengarang yang boleh dihubungi: M. Arli Rusandi;
Tel: 085651178383
Alamat email: arlirusandi@gmail.com

LATAR BELAKANG

Suku Banjar merupakan suku terbesar di Kalimantan Selatan. Suku ini terdiri dari tiga sub-etnis yang berbeda, yaitu Pahuluan, Batang Banyu, dan Kuala, ketiganya disebut dengan orang Banua (Sam'ani dkk., 2005; Depdikbud, 1985/1986; Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2010). Dalam kehidupannya, orang Banua memiliki pengetahuan yang unik terhadap sakit dan penyembuhnya, untuk keduanya mereka biasa menyebutnya *garing* dan *penamban* (Azidin dkk., 1990).

Garing dan *penamban* adalah istilah orang Banua untuk menyebut sakit dan penyembuh tradisional mereka. Istilah *garing* dalam bahasa Banjar berarti orang tersebut harus berhenti bekerja. Hal ini didasarkan pada kondisi tubuh ketika seseorang sakit yang dianggap sebagai kode agar ia beristirahat untuk sementara. Sementara itu, istilah *penamban* merujuk pada kata *tamban* yang dalam bahasa Banjar berarti penyembuh (Azidin dkk., 1990).

Pengobatan tradisional pada masyarakat Banjar yang disebut dengan istilah *batatamba* memiliki

keunikan tersendiri. Menurut orang Banua, sakit adalah semacam gangguan terhadap pikiran dan fisik manusia, sehingga ia tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Dengan kata lain, sakit adalah gangguan yang menyerang manusia, baik secara lahir dan batin. Dengan dasar di atas, sakit dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sakit yang bersifat nyata (rasional, ringan) dan sakit yang bersifat tidak nyata (irrasional, berat). Sakit yang nyata adalah penyakit yang dapat dilihat dan dirasakan dengan jelas sehingga mudah untuk diobati. Sedangkan sakit yang tidak nyata adalah penyakit yang sulit untuk ditemukan penyebabnya. Orang yang sakit juga tidak dapat menyebutkan bagian mana yang terasa sakit karena yang merasakan sakit adalah fisik dan psikisnya, baik secara sadar maupun tidak.

Dalam pengetahuan orang Banua, sakit yang tidak nyata dianggap lebih berbahaya daripada sakit yang nyata, karena sulitnya untuk diobati. Sakit yang tidak nyata antara lain *garing panas* (sakit ingatan), *garing pulasit* (kemasukan roh jahat), sakit kuning, dan *kapidaran* (penyakit yang menyerang anak-anak), gelisah dan susah tidur. Jika seseorang terkena jenis penyakit ini, maka dianggap teguran dari leluhur atau telah melanggar pantangan adat. Untuk menyembuhkannya, orang yang sakit harus dibawa ke penyembuh tradisional atau *penamban*.

Dalam masyarakat Banjar, prosesi pengobatan tersebut dinamakan dengan istilah *batatamba*. Secara etimologis, *batatamba* dalam bahasa Banjar berasal dari kata *tamba* atau *tatamba* yang bermakna obat; *batatamba* berarti berobat atau berdukun; *mananambai* bermaksud mengobati atau menyembuhkan; dan *pananamba* berarti orang yang memberikan pengobatan (Hapip, 2008). Orang *Banua* (sebutan lain suku Banjar) membedakan orang-

orang yang berprofesi sebagai *penamban*. Misalnya mereka menyebut *bidan kampung* untuk *penamban* yang membantu kelahiran dan menyembuhkan bayi yang sakit. *Tukang urut* adalah *penamban* untuk sakit fisik seperti kecapekan. Istilah *penamban* untuk orang yang menyembuhkan sakit tersebut roh jahat. Terakhir adalah *mualim*, yaitu sebutan bagi *penamban* untuk sakit akibat roh jahat tetapi ia biasanya seorang tokoh agama (Azidin dkk., 1990; Sam'ani dkk., 2005).

Kondisi di atas terkait dengan konsep adanya hubungan antara spiritual dan kesehatan yang sangat penting dalam praktik medis tradisional. Kesehatan menggambarkan harmoni kosmologi, artinya jika seimbang (harmoni) akan menimbulkan sehat dan jika tidak seimbang akan menyebabkan sakit (Alesich, 2008; Yitno, 1985). Kosmologi diartikan sebagai kepercayaan tentang kosmos (alam) termasuk di dalamnya makhluk-makhluk, kekuatan-kekuatan yang mengendalikannya, Sehingga kosmologi menyangkut kepercayaan, mitos, norma, dan pandangan hidup. Pemikiran tentang kosmologi banyak diterapkan dalam masalah kehidupan sosial termasuk sehat dan sakit (Yitno, 1985).

Berkaitan dengan bimbingan dan konseling, konseling sebagai perencanaan yang lebih rasional, pemecahan masalah, pembuatan keputusan, pencegahan terhadap munculnya masalahnya penyesuaian diri dan memberi dukungan dalam menghadapi tekanan-tekanan situasional dalam kehidupan sehari-hari bagi orang-orang normal.

Konseling selama ini didominasi teori-teori yang berasal dari Barat. Tentu dalam aplikasi di lapangan kerap mengalami hambatan, sebab banyak yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Karena teori-teori tersebut merefleksikan nilai-nilai budaya barat, didesain dan diaplikasikan dalam konteks masyarakat industrial Barat.

Sebagai praktisi konseling, penulis memberikan penawaran pendekatan konseling berbasis kepada nilai-nilai budaya lokal atau yang biasa disebut konseling *indigenous* agar lebih pas dengan budaya timur. Studi literatur yang dilakukan oleh Baker, Bowen, Butler & Shavers (2013) selama 11 tahun terhadap 235

artikel jurnal ilmiah bimbingan dan konseling mengungkapkan bahwa pengaruh nilai dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling berperan begitu signifikan terutama berkenaan nilai religiusitas, ras dan identitas etnis.

Di kota Banjarmasin pengembangan bimbingan dan konseling juga dapat dilakukan dengan melakukan penggalian nilai-nilai kelokalan masyarakat. Mayoritas penduduk kota Banjarmasin merupakan masyarakat dengan etnis dominan suku Banjar yang mendiami hampir keseluruhan bantaran sungai sebagai bagian dari lahan basah sehingga nilai-nilai yang berkembang adalah nilai masyarakat lahan basah bericirikan bantaran sungai.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zubaidah (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *Telaah Nilai-nilai Pepatah Minangkabau dan Kontribusinya dalam Konseling* yang kemudian menghasilkan model konsep dasar konseling FAT (Falsafah Alam Takambang). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Halid (2016) tentang pengembangan bimbingan dan konseling berbasis kearifan lokal di Kabupaten Lombok Barat yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bimbingan dan konseling berbasis kearifan lokal Lombok Barat adalah *bedede* dan *bedengah* yakni pemberian kasih sayang dan pengarahan melalui tahap-tahap tertentu.

Untuk itu, langkah pertama yang dapat dilakukan dalam mengembangkan bimbingan dan konseling sesuai dengan nilai-nilai masyarakat lahan basah adalah mengkonseptualisasi nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang berkembang di kota Banjarmasin. Salah satunya adalah *Betatamba*. Agar *Betatamba* lebih jelas penerapan terhadap suatu permasalahan, maka penulis memfokuskan masalah yang diintervensi dengan *Betatamba* pada suku banjar adalah masalah gangguan psikologis berupa hati gelisah dan susah tidur. Biasanya yang sakit dalam ketempat *mualim* untuk diobati/*ditatamba*.

PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI Rancangan Strategi Pendekatan Konseling *Batatamba*

Batatamba bisa dilakukan dengan strategi Individual dan kelompok. Strategi individual dilakukan apabila memang masalah yang dirasakan konseli darurat dan yang parah dan tidak sesuai jika menggunakan pendekatan kelompok. Sedang strategi kelompok memungkinkan klien untuk berinteraksi dengan individu lain dalam cara yang lebih sehat, sesuai, dan kritis untuk pengentasan masalahnya.

Tahap-tahap *Batatamba* pada Suku Banjar

Bagaimana proses *batatamba* dilakukan? Secara teknis, *tuah* yang dimiliki oleh seorang *pananamba* biasanya disalurkan melalui kekuatan supranatural dengan bacaan, berupa doa ataupun mantera; air penawar (air berkah) yang diminumkan, dimandikan (*bamandi-mandi*), dibasuhkan ke wajah (*batimpungas*), dipercikan (*dipapai* atau *ditapungtawari*), disemburkan (*basambur*); atau dengan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional pada umumnya berasal dari alam sebagaimana diuraikan berikut ini.

a) Bacaan do'a

Orang Banjar meyakini bahwa bacaan-bacaan tertentu berupa *do'a*, *zikir*, atau *tawa'udz* yang diambil dari Alquran dan Hadis Nabi Saw mengandung kekuatan magis yang bisa menolak pengaruh gaib (yang jahat) atau digunakan untuk menyembuhkan mereka yang terkena gangguan dari makhluk gaib. Ayat-ayat Alquran yang mengandung daya penyembuh terhadap penyakit dan digunakan sebagai pengobatan tersebut.

b) Air Penawar

Air penawar dimaksud atau disebut dengan 'air berkah' biasanya ada yang diminumkan, dimandikan (*bamandi-mandi*), dibasuhkan ke wajah (*batimpungas*), dipercikan (*dipapai* atau *ditapungtawari*), disemburkan (*basambur*).

Orang Banjar memahami bahwa pada prinsipnya air berkah adalah air yang mengandung berkah atau kebaikan, karena telah dibacakan bacaan-bacaan tertentu (misalnya ayat-ayat Alquran atau doa) oleh seseorang (ulama atau guru agama, *pananamba*) atau sekelompok orang dalam sebuah upacara (misalnya dalam acara Yasinan, shalawatan,

peringatan hari besar keagamaan, dan lain-lain). Karena itu, air berkah diyakini mengandung semacam *tuah* yang mengandung khasiat untuk mengobati penyakit-penyakit yang bersifat magis.

Air berkah yang digunakan untuk mengobati gangguan psikologis, misalnya mereka yang terkena stress, susah tidur (*insomnia*), takut terhadap terhadap sesuatu secara berlebihan (*phobi*), dan lain-lain.

c) Ramuan obat-obatan tradisional/ *Back to Nature*

Ramuan-ramuan untuk penyakit dalam terdiri dari akar-akaran, biji-bijian, dan daun-daunan ditambah dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh leluhur Suku Banjar sejak masa silam. Kenyataan ini membuktikan kedekatan mereka terhadap alam. Pemberian alam dimanfaatkan sebagai obat dan menghasilkan pengetahuan tentang obat. Hal ini membuktikan kebesaran kebudayaan Melayu secara umum (Sam'ani, dkk., 2005; Daud, 1997).

Tahap-tahap Implementasi Pendekatan *Batatamba* dalam Bimbingan dan Konseling

1. Rancangan Program Pendekatan Konseling *Batatamba*

No.	Tahapan Kegiatan	Tahapan
1	Tahap Awal	<ul style="list-style-type: none"> a. Membina hubungan baik (rapport) dengan konseli. b. Menggali tentang kronologi kasus konseli. c. Menetapkan masalah utama yang dihadapi konseli Berdasarkan data-data. d. Konselor dan konseli bersama-sama membuat komitmen dalam pelaksanaan intervensi kedepannya.
2	Tahap Transisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempersilahkan klien menceritakan permasalahannya b. Mengidentifikasi perilaku yang bermasalah c. Mengklarifikasi perilaku yang bermasalah d. Mengidentifikasi peristiwa yang mengawali dan menyertai perilaku bermasalah e. Mengidentifikasi intensitas perilaku bermasalah f. Mengidentifikasi perasaan

No.	Tahapan Kegiatan	Tahapan
		<p>klien saat menceritakan perilaku bermasalah</p> <p>g. Merangkum pembicaraan klien</p> <p>h. Menemukan inti masalah</p> <p>i. Mengidentifikasi hal-hal yang menarik dalam kehidupan klien</p> <p>j. Memberikan motivasi kepada klien</p>
3	Tahap Kerja	<p>a. Menentukan tujuan konseling</p> <p>b. Mempertegas tujuan yang ingin dicapai</p> <p>c. Membantu klien memandang masalahnya dengan memperhatikan hambatan yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai</p> <p>d. Menerapkan pendekatan <i>Batatamba</i></p>
4	Tahap Terminasi	<p>a. Menanyakan dan mengevaluasi apa yang akan dilakukan klien setelah diberikan treatment.</p> <p>b. Membantu klien mentransfer apa yang dipelajari kedalam tingkah laku klien</p> <p>c. Mengeksplorasi kemungkinan kebutuhan konseling tambahan</p> <p>d. Menyimpulkan apa yang telah dilakukan dan dikatakan klien</p> <p>e. Membahas tugas-tugas yang harus dilakukan pada pertemuan selanjutnya</p> <p>f. Mengakhiri proses konseling</p>

2. Tahapan *Batatamba*

Secara umum, proses keseluruhan dalam konseling ini terdiri dari empat tahapan yang dikemukakan oleh Gladding (2012) dalam Rusmana (2009), yaitu: (1) tahap awal; (2) tahap transisi; (3) tahap kerja dan (4) tahap terminasi (tahap pengakhiran).

a. Tahap Awal

Tahap ini terjadi dimulai sejak konselibertemu konselor hingga berjalan sampai konselor dan konseli menemukan masalah konseli. Pada tahap ini beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya:

- 1) Membangun hubungan konseling yang melibatkan konseli (rapport).
- 2) Memperjelas dan mendefinisikan masalah.

b. Tahap transisi

Tahap transisi adalah periode kedua setelah tahap awal. Dalam tahap ini terdiri atas tahap *storming* (pancараoba) dan *norming* (pembentukan aturan). Pada tahap ini beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Peningkatan hubungan dengan konseli.
- 2) Membuat penaksiran dan perjajagan. Konselor berusaha menjajagi atau menaksir kemungkinan masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi konseli, dan menentukan berbagai alternatif yang sesuai, untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi konseli.
- 3) Menegosiasikan kontrak. Membangun perjanjian antara konselor dengan konseli, berisi: (a) Kontrak waktu, yaitu berapa lama waktu pertemuan yang diinginkan oleh konseli dan konselor tidak berkebaratan; (b) Kontrak tugas, yaitu berbagi tugas antara konselor dan konseli; dan (c) Kontrak kerjasama dalam proses konseling, yaitu terbinanya peran dan tanggung jawab bersama antara konselor dan konseling dalam seluruh rangkaian kegiatan konseling.

c. Tahap Kerja

Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan terkait dengan pendekatan *Batatamba* yang digunakan, diantaranya:

- 1) Bacaan Do'a
- 2) Air Penawar
- 3) *Back to Nature*

d. Tahap Terminasi

Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu:

- 1) Konselor bersama konseli membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling.
- 2) Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya.
- 3) Mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling (penilaian segera).

- 4) Membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya
- 5) Pada tahap akhir ditandai beberapa hal, yaitu; (a) menurunnya kecemasan konseli; (b) perubahan perilaku konseli ke arah yang lebih positif, sehat dan dinamis; (c) pemahaman baru dari konseli tentang masalah yang dihadapinya; dan (d) adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas.

3. Aplikasi *Betatamba* dalam menangani Konseli yang gelisah dan susah Tidur

Tahap kerja pendekatan *betatamba* yang biasa dilakukan suku banjar kepada *mualim* dalam mengatasi masalah hati gelisah dan susah tidur. Tanpa banyak basa basi biasanya yang bermasalah langsung menyebutkan permasalahannya secara langsung dan meminta penyelesaian.

Tetapi dalam dunia konseling seperti dipaparkan diatas, ada tahap-tahap yang jelas. Berikut akan sedikit dijabarkan tahap kerja pendekatan *betatamba* dengan gaya konseling.

a. Bacaan Do'a

Konsep dasar dari do'a adalah menguatnya iman kepada Tuhan. Keyakinan bahwa semua penyakit pasti ada obatnya dan pasti akan disembuhkan oleh Tuhan, menjadikan masyarakat Benua semakin bertambah imannya. Sugesti keimanan yang semakin kuat, menjadi obat tersendiri bagi kesembuhan sakit yang diderita, selain juga ditambah dengan obat dari *penamban*.

Tetapi dalam hal ini, bukan konselor yang membaca do'a untuk konseli, tetapi konseli membaca do'a nya sendiri. Karena pada sesi awal diyakinkan bahwa konseli sebenarnya mampu mencapai tujuannya.

Para *mualim* menggunakan konsep islami sesuai dengan tradisi suku *banjar*. Hal-hal yang biasanya dianjurkan oleh *mualim* dalam masalah kesulitan tidur adalah sebagai berikut:

- 1) Mensucikan diri, dengan berwudhu. Ini memberikan efek ketenangan jiwa.
- 2) Membaca Surat Al-Fatihah, Al-Ikhlash, Al-Falaq dan An-nas serta mendo'akan kaum muslimin dan muslimat.

- 3) Membaca Ayat Kursi (QS. Al-Baqarah: 285-286), agar konseli tersugesti, tidak diganggu oleh makhluk gaib sampai subuh tiba.

b. Air Penawar

Konsep dasar Air Penawar ini adalah dukungan orang-orang sekitar yang dianggap konseli penting atau berpengaruh dapat memberikan efek bagi konseli, semisal saja keluarga konseli. Air penawar bisa diminum setelah di do'akan, atau bisa dipercikan kemuka konseli. Dalam hal ini, jika konseli tidak menemukan alim ulama untuk mendo'akan air itu, maka konseli minta do'akan kepada kedua orang tua nya jika masih ada.

c. *Back to Nature*

Menawarkan makanan-makanan sehat sehingga berpengaruh terhadap rasa kantuk dan suasana hatinya serta asupan gizinya tercukupi. *Back to Nature* juga berarti menghindari makan-makanan makanan yang tidak sehat atau membuat konseli tidak mengantuk, semisal kopi. Mengonsumsi makanan kaya serat bisa membuat Anda tidur lebih nyenyak malam nanti. Misalnya saja mengonsumsi buah, sayur, kacang, biji-bijian seperti dikutip laman *Lipuran6*, (12/6/2016).

Nilai-nilai yang bisa diambil adalah penghargaan terhadap alam, nilai ini tercermin dari bahan-bahan ramuan yang diambil dari alam, yakni hasil kebun atau hutan. Selain itu nilai ekonomis, nilai ini tercermin dari asal ramuan yang semuanya tidak perlu dibeli. Dengan demikian, sehat dalam pengetahuan orang Banjar tidak harus membeli obat yang mahal, namun dapat disembuhkan dengan obat yang sederhana.

RUMUSAN

Pengobatan tradisional pada masyarakat Banjar yang disebut dengan istilah *batatamba*. Sakit oleh suku *banjar* dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sakit yang bersifat nyata (rasional, ringan) dan sakit yang bersifat tidak nyata (*irrasional*, berat). Dalam hal ini penulis mencoba mengembangkan pendekatan *batatamba* untuk mengatasi masalah psikologis berupa gelisah dan gangguan tidur.

Penulis menyadari, masih banyak kekurangan dalam pengimplementasian ini. Terlalu abstrak dan tidak terstruktur. Apabila akan dikembangkan lebih lanjut, maka bisa dicari jurnal terait mengenai tindakan-tindakan tahap kerja pendekatan *betatamba* dalam *action research* yang lebih ilmiah. Dengan demikian, pendekatan *betatamba* bisa benar-benar di aplikasikan secara maksimal.

RUJUKAN

- Alesich, S. (2008). "Dukun and Bidan: The Work of Traditional and Govimmmt Midwives in Southaett Sulawesi" in Michele Ford and Lyn Parker (Eds.) *Women and Wrk in Ihnesm*. Oxon: Routledge.
- Azidin, Yustan dkk. (1990). *Pengobatan Tradisional Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional.
- Baker, C. A., Bowen, N. V., Butler, J. Y., & Shavers, M. C. (2013). Race and Ethnicity: An 11- Year Content Analysis of Counseling and Values. *Counseling and Values*, 58(1), 36-44.
- Daud, Alfani. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar; Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gladding, Samuel. (2012). *Konseling Profesi Yang Menyeluruh*. Jakarta: PT. Indeks.
- Halid, Wildan. (2016). *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Lombok Barat*. Tesis Magister pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan.
- Hapip, Abdul Djebar. (2006). *Kamus Banjar Indonesia*. Banjarbaru: PT. Grafika Wangi Kalimantan.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (2010). *Menahapi Kebudayaan Banjar, "Gasas Sasangga Banua"*, dalam Kongres Kebudayaan Banjar II, Tanggal 4-7 April 2010. Kalimantan Selatan: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Rusmana, Nandang. (2009). *Bimbingan Dan Konseling Kelompok Di Sekolah (Metode, Teknik Dan Aplikasi)*. Bandung: Rizqi Press.
- Sam'ani dkk. (2005). *Urang Banjar dan Kebudayaanya*. Kalimantan Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Yitno, A. (1985). Kosmologi dan dasar Konsep Keseharan pada orang Jawa" dalam Soedarsono, dkk (eds). *Celaka, Sakit, Obat dan Sehat Menurut Konsepsi Orang Jawa*. Proyek Penelitian dan Pengkajian Kbudayaan Nusantra (Javanologi).
- Zubaidah. (2014). *Telaah Nilai-nilai Pepatah Minangkabau dan Kontribusinya dalam Konseling*. Tesis pada Magister Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Malang: tidak diterbitkan.